

МИНГ ЙИЛЛИК САНЪАТ: ТЕРМИЗ МУЗЕЙИНИНГ НОЁБ ТЕРРАКОТА КОЛЛЕКЦИЯСИ

Илмий тадқиқотчи: Ўралова Орзигул Баҳодир қизи

Илмий раҳбар: Термиз давлат университети археолог-олими Тўхташ Аннаев

***Аннотация:** Ушбу мақолада Термиз археологик ёдгорликларидан топилган терракота ҳайкалчалар коллекцияси ҳар томонлама таҳлил қилинади. Мақолада ҳайкалчаларнинг хронологик доираси, материаллари, ясашиш усуллари, мавзулари ва бадиий хусусиятлари батафсил ёритилган. Шунингдек, коллекциядаги айрим диққатга сазовор ҳайкалчалар алоҳида кўриб чиқилган. Мақолада ҳайкалчаларнинг қадимги Бақтрия-Тохаристон маданиятини ўрганишдаги аҳамияти, уларнинг маҳаллий ва хорижий маданий таъсирларни акс эттириши ҳақида фикр юритилган. Шу билан бирга, коллекцияни ўрганиш билан боглиқ илмий муаммолар ва истиқболли тадқиқот йўналишлари кўрсатиб ўтилган. Мақола охирида коллекцияни янада чуқурроқ ўрганиш ва кенг оммага танитиш бўйича таклифлар берилган.*

***Калит сўзлар:** Термиз, терракота ҳайкалчалар, Бақтрия-Тохаристон, археология, қадимги санъат, буддавийлик, Анахита, донаторлар, иконография, реставрация, музей коллекцияси, маданий мерос..*

Кириш

Қадимги Термиз археологик ёдгорликларидан топилган терракота ҳайкалчалар коллекцияси Ўрта Осиё санъати тарихида алоҳида ўрин тутади. Бу ноёб коллекция милоддан аввалги I асрдан милодий VII асргача бўлган

даврни қамраб олган бўлиб, қадимги Бактрия-Тохаристон маданиятининг бебаҳо намуналари ҳисобланади.

Термиз музейида сақланаётган бу ҳайкалчалар нафақат ўзининг бадий қиммати, балки тарихий-маданий аҳамияти билан ҳам эътиборга лойиқдир. Улар орқали биз қадимги аждодларимизнинг диний эътиқодлари, санъати, кундалик турмуш тарзи ҳақида қимматли маълумотларга эга бўламиз.

Коллекциядаги ҳайкалчалар асосан сопол лойдан ясалган бўлиб, уларнинг аксарияти қолипда тайёрланган ва барельеф усулида ишланган. Ҳайкалчаларнинг мавзулари хилма-хил: маъбудлар, донаторлар, мусиқачилар, жангчилар тасвирлари учрайди. Айниқса, Анахита, Будда ва бодхисатва каби диний образлар кўп учрайди.

Ушбу мақолада биз Термиз терракота ҳайкалчалари коллекциясининг ўзига хос хусусиятлари, уларнинг бадий ва тарихий аҳамияти, шунингдек, бу ноёб мерос билан боғлиқ илмий муаммолар ва истиқболли тадқиқот йўналишлари ҳақида батафсил тўхталиб ўтамиз. Мақоланинг мақсади - бу бебаҳо коллекциянинг аҳамиятини очиб бериш ва уни янада чуқурроқ ўрганиш зарурлигини асослашдан иборат.

Асосий қисм

Термиз археологик ёдгорликларидан топилган терракота ҳайкалчалар коллекцияси қадимги Бактрия-Тохаристон маданиятининг ноёб намуналаридан ҳисобланади. Бу ҳайкалчалар милоддан аввалги I асрдан милодий VII асргача бўлган даврга оид бўлиб, ўша давр санъати, диний эътиқодлари ва ижтимоий ҳаёти ҳақида қимматли маълумотлар беради. Термиз музейида сақланаётган бу коллекция ўзининг хилма-хиллиги ва

бадий қиммати билан алоҳида эътиборга лойиқ.

Ҳайкалчаларнинг аксарияти сопол лойдан ясалган бўлиб, баъзилари оқтош ва гипсдан тайёрланган. Уларнинг кўпчилиги қолипда ясалган ва барельеф усулида ишланган. Бу усул ҳайкалчаларни оммавий ишлаб чиқаришга имкон берган бўлиши мумкин. Шу билан бирга, ҳар бир ҳайкалча ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, уларнинг ҳар бири алоҳида санъат асари сифатида қаралиши мумкин.

Коллекциядаги ҳайкалчаларнинг мавзулари хилма-хил. Улар орасида маъбудлар, донаторлар, мусиқачилар, жангчилар тасвирлари учрайди. Айниқса аёл маъбудалар тасвири кўп учрайди. Бу қадимги Бақтрия-Тохаристон жамиятида аёл маъбудаларга сиғиниш кенг тарқалганидан далолат беради.

Анахита образи алоҳида ўрин тутаети. Анахита сув ва ҳосилдорлик маъбудаси бўлиб, у одатда кўлида қадаҳ ёки ҳалқа ушлаган ҳолда тасвирланган. Масалан, 4672-инвентар рақамли ҳайкалчада Анахита тик турган ҳолда, чап кўлида ҳалқа, ўнг кўлида эса мева ушлаб турган ҳолда тасвирланган. Бу тасвир Анахитанинг ҳосилдорлик ва фаровонлик рамзи эканлигини кўрсатади.

3630

4672-инвентар 3350/3

34297

3340

Будда ва бодхисатва тасвирлари ҳам кўп учрайди. Улар асосан падмасана (лотос) ҳолатида ўтирган ҳолда тасвирланган. Масалан, 3350-инвентар рақамли ҳайкалчада Будда падмасана ҳолатида ўтирган, қўллари оёқлари устида, ридосининг ёқалари аниқ кўрсатилган. Бу ҳайкалчалар Термиз атрофида буддавийлик кенг тарқалганидан далолат беради. Бу эса Термизнинг Буюк ипак йўлидаги муҳим диний марказлардан бири бўлганини кўрсатади.

Ҳайкалчаларнинг аксарияти 5-15 см баландликда бўлиб, уларни микроскульптура деб аташ мумкин. Бу уларнинг нафақат ибодатхоналарда, балки уй шароитида ҳам фойдаланиш учун мўлжалланганини кўрсатади. Кичик ҳажмдаги бу ҳайкалчалар одамлар томонидан ўзлари билан олиб юриш ёки уйларида сақлаш учун қулай бўлган.

Терракота ҳайкалчаларнинг бадиий ишланиши юқори савияда. Уларда инсон қиёфаси, кийим-кечаклар, тақинчоқлар жуда нозик ва аниқ

тасвирланган. Айниқса юз ифодалари, соч турмаклари, либослардаги нақшлар диққатга сазовор. Масалан, 3630-инвентар рақамли ҳайкалчада аёлнинг юзи, сочлари, тожидаги нақшлар жуда нафис ишланган. Бу ҳайкалтарошларнинг юқори маҳоратидан далолат беради.

Ҳайкалчаларнинг аксарияти қизил ёки оқибилан қопланган. Баъзиларида бўёқ излари сақланиб қолган. Масалан, 34297-инвентар рақамли ҳайкалчада қизил ангоб излари сақланиб қолган. Бу уларнинг ўз даврида рангбаранг бўлганидан далолат беради. Ранглар нафақат эстетик мақсадда, балки рамзий маъноларни ифодалаш учун ҳам ишлатилган бўлиши мумкин.

Коллекциядаги айрим ҳайкалчалар алоҳида эътиборга лойиқ. Масалан, 3340-инвентар рақамли ҳайкалча илон билан олишаётган афсонавий қаҳрамон Лаоконни тасвирлайди. Бу юнон мифологиясининг Бақтрия санъатига таъсирдан далолат беради. Ҳайкалчада Лаокон яланғоч ҳолда, илон унинг чап оёғини ўраб, бел қисмидан чақишга ҳаракат қилаётгани тасвирланган. Бу тасвир юнон санъатининг таъсири остида яратилган бўлса-да, маҳаллий услубда ишланган.

35792-инвентар рақамли ҳайкалча эса қизиқарли иконографик хусусиятларга эга. Унда аёл маъбуда тасвирланган бўлиб, унинг орқа томонида чаён тасвири бор. Бу тасвир маҳаллий эътиқодлар билан боғлиқ

бўлиши мумкин. Чаён тасвири эҳтимол ҳимоя ёки куч-қудрат рамзи сифатида ишлатилган.

35792

3337/1486

3341

Коллекцияда нафақат алоҳида ҳайкалчалар, балки ҳайкалча яшаш учун ишлатилган қолиплар ҳам мавжуд. Масалан, 3337/1486-инвентар рақамли экспонат ҳайкалча яшаш учун ишлатилган қолип. Бу қолип ёпинғич ташлаган аёл тасвирини акс эттиради. Бундай қолиплар ҳайкалчалар ишлаб чиқариш жараёни ҳақида қимматли маълумотлар беради. Улар ҳайкалтарошлик устахоналарининг мавжудлигини ва ҳайкалчалар ишлаб чиқаришнинг маълум даражада стандартлашганини кўрсатади.

Термиз терракота ҳайкалчалари нафақат маҳаллий анъаналар, балки Ҳиндистон, Эрон, Юнонистон каби қўшни маданиятлар таъсирини ҳам акс эттиради. Масалан, Будда ва бодхисатва тасвирлари Ҳиндистон таъсирини, юнон мифологияси қахрамонлари тасвири эса эллинистик таъсирни кўрсатади. Бу Буюк ипак йўлидаги муҳим марказлардан бири бўлган Термизнинг кўп маданиятли муҳитини акс эттиради.

Ҳайкалчаларнинг хронологик доираси кенг - милoddан аввалги I асрдан милодий VII асргача. Бу давр мобайнида ҳайкалчаларнинг услуби ва мавзуларида ўзгаришларни кузатиш мумкин. Масалан, дастлабки даврларда маҳаллий маъбудалар тасвири кўпроқ учраса, кейинчалик буддавий тасвирлар кўпайиб боради. Бу жамиятдаги диний эътиқодларнинг ўзгаришини акс эттиради.

Ҳайкалчаларнинг ижтимоий аҳамияти ҳам катта. Улар нафақат диний, балки дунёвий мавзуларни ҳам акс эттиради. Масалан, муסיқачилар, жангчилар, донаторлар тасвирлари ўша давр жамиятининг турли қатламлари ҳақида маълумот беради. Донаторлар тасвири айниқса қизиқарли, чунки улар ўша давр зодагонларининг ташқи кўриниши ҳақида тасаввур беради.

Ҳайкалчаларда тасвирланган кийим-кечаклар, тақинчоқлар, сочларнинг турмакланиши ўша давр модаси ҳақида маълумот беради. Масалан, кўпгина аёл ҳайкалчаларида мураккаб соч турмаклари, бой тақинчоқлар тасвирланган. Бу ўша давр жамиятида аёлларнинг ўрни ва мақоми ҳақида фикр юритишга имкон беради.

Афсуски, кўпгина ҳайкалчалар бизгача тўлиқ етиб келмаган. Уларнинг бош, қўл-оёқ қисмлари синган ёки йўқолган. Масалан, 3341-инвентар рақамли ҳайкалчанинг бош қисми сақланмаган. Шунга қарамай, сақланиб қолган қисмлари ҳам қадимги санъат ва маданият ҳақида қимматли маълумотлар беради.

Термиз терракота ҳайкалчалари коллекциясини ўрганиш бир қатор илмий муаммоларни келтириб чиқаради. Биринчидан, ҳайкалчаларнинг аниқ санасини белгилаш муаммоси мавжуд. Кўпгина ҳайкалчалар стратиграфик контекстан ташқарида топилган бўлиб, уларнинг санасини фақат услубий таҳлил орқали аниқлаш мумкин. Бу эса маълум даражада субъективликка олиб келиши мумкин.

Иккинчидан, ҳайкалчаларда тасвирланган персонажларни аниқлаш муаммоси бор. Кўпгина ҳайкалчалар турли маданий таъсирлар остида яратилган бўлиб, уларда тасвирланган образларни бир маънода талқин қилиш

кийин. Масалан, айрим аёл маъбуда тасвирларини Анахита деб талқин қилиш мумкинми ёки улар бошқа маҳаллий маъбудаларни ифодалайдими? Бу саволларга жавоб топиш учун қиёсий таҳлил ва кенг қамровли тадқиқотлар олиб бориш зарур.

Учинчидан, ҳайкалчаларнинг ишлаб чиқарилиш жараёни ва марказлари ҳақида маълумотлар етарли эмас. Қолиплар мавжудлиги ҳайкалчалар маҳаллий ишлаб чиқарилганини кўрсатса-да, ишлаб чиқариш марказларининг жойлашуви, уларнинг қўлами ва ташкил этилиши ҳақида аниқ маълумотлар йўқ. Бу масалани ойдинлаштириш учун археологик қазилмалар ва лаборатория таҳлиллари талаб этилади.

Тўртинчидан, ҳайкалчаларнинг ижтимоий функцияси ҳақида саволлар туғилади. Улар фақат диний мақсадларда ишлатилганми ёки уй-рўзғор буюмлари сифатида ҳам хизмат қилганми? Ҳайкалчаларнинг топилиш контексти бу саволларга жавоб беришда муҳим аҳамиятга эга, аммо кўпгина ҳолларда бу маълумотлар етарли эмас.

Бешинчидан, ҳайкалчаларда акс эттирилган диний ва мифологик тасаввурларни тўлиқ тушуниш муаммоси мавжуд. Кўпгина ҳайкалчалар мураккаб диний-мифологик тизимларни акс эттиради, аммо бу тизимлар ҳақида ёзма манбалар етарли эмас. Бу эса ҳайкалчаларнинг рамзий маъноларини тўлиқ англашни қийинлаштиради.

Шунга қарамай, Термиз терракота ҳайкалчалари коллекцияси қадимги Бақтрия-Тохаристон маданиятини ўрганишда муҳим манба ҳисобланади. Улар орқали биз ўша давр жамиятининг диний эътиқодлари, санъати, маданияти ва кундалик ҳаёти ҳақида кўп нарсани билиб оламиз.

Ҳайкалчаларнинг бадиий қиймати ҳам юқори. Улар қадимги ҳайкалтарошларнинг юксак маҳоратидан далолат беради. Кичик ўлчамдаги бу ҳайкалчаларда инсон қиёфаси, ҳис-туйғулари, кийим-кечаклари жуда нозик ва ифодали тасвирланган. Бу эса қадимги Бақтрия-Тохаристон санъатининг юксак даражада ривожланганини кўрсатади.

Термиз терракота ҳайкалчалари коллекциясини янада чуқурроқ ўрганиш ва кенг оммага танитиш муҳим илмий ва маданий аҳамиятга эга. Бу йўналишда қуйидаги ишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

1. Коллекциянинг тўлиқ каталогини яратиш ва нашр этиш. Бу каталогда ҳар бир ҳайкалчанинг батафсил тавсифи, фотосурати, топилган жойи ва санаси, ўлчамлари ва бошқа техник маълумотлар берилиши керак.

2. Ҳайкалчаларни замонавий усуллар ёрдамида ўрганиш. Бунга спектрал таҳлил, рентген флуоресценцияси каби усуллар киради. Бу усуллар ҳайкалчаларнинг таркиби, ясаиш технологияси ҳақида қўшимча маълумотлар бериши мумкин.

3. Ҳайкалчаларни реставрация қилиш ва консервациялаш ишларини олиб бориш. Бу уларнинг сақланишини таъминлайди ва келажак авлодларга етказиб беришга имкон беради.

4. Коллекция асосида илмий тадқиқотлар олиб бориш. Бу тадқиқотлар ҳайкалчаларнинг иконографияси, стилистикаси, хронологияси каби масалаларни ўрганишга қаратилиши керак.

5. Коллекция асосида кўргазмалар ташкил этиш ва улар орқали кенг омма орасида қадимги Бақтрия-Тохаристон маданияти ҳақида билимларни тарқатиш.

6. Халқаро ҳамкорликни кучайтириш. Бошқа мамлакатлардаги шу даврга оид коллекциялар билан қиёсий таҳлиллар ўтказиш, тажриба алмашиш муҳим аҳамиятга эга.

7. Ҳайкалчаларнинг 3D моделларини яратиш. Бу уларни виртуал кўргазмаларда намойиш этиш ва масофадан туриб ўрганиш имконини беради.

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда, Термиз терракота ҳайкалчалари коллекцияси Ўрта Осиё санъати тарихида муҳим ўрин тутди. Улар қадимги Бақтрия-Тохаристон маданиятининг бетакрор намуналари бўлиб, ўша давр санъати, диний эътиқодлари ва ижтимоий ҳаётини ўрганишда муҳим манба ҳисобланади.

Бу ҳайкалчалар орқали биз қадимги аجدодларимизнинг бадиий диди, диний тасаввурлари, ҳаёт тарзи ҳақида кўп нарсани билиб оламиз. Улар нафақат маҳаллий анъаналарни, балки турли маданиятларнинг ўзаро таъсирини ҳам акс эттиради. Бу эса қадимги Термизнинг Буюк ипак йўлидаги муҳим маданий марказлардан бири бўлганини кўрсатади.

Термиз терракота ҳайкалчалари коллекциясини ўрганиш ва тадқиқ этиш ишлари давом эттирилиши керак. Бу ишлар нафақат тарих ва археология фанлари учун, балки санъатшунослик, диншунослик, антропология каби соҳалар учун ҳам қимматли маълумотлар бериши мумкин.

Шу билан бирга, бу ноёб коллекцияни кенг омма орасида тарғиб қилиш, унинг аҳамиятини тушунтириш муҳим вазифалардан биридир. Бу орқали биз

ёш авлодда ўз тарихига, маданий меросига қизиқиш ва хурмат туйғуларини шакллантиришимиз мумкин.

Термиз терракота ҳайкалчалари коллекцияси - бу нафақат ўтмиш ёдгорлиги, балки келажакка йўналтирилган қадрият ҳамдир. Уни ўрганиш, асраш ва келажак авлодларга етказиш - бу бизнинг тарих ва маданият олдидаги бурчимиздир.

Фойдаланилган манбалар:

1. Пугаченкова Г.А. Искусство Бактрии эпохи Кушан. - М.: Искусство, 1979.
2. Ртвеладзе Э.В. Великий шелковый путь: Энциклопедический справочник: Древность и раннее средневековье. - Ташкент: Узбекистон миллий энциклопедияси, 1999.
3. Мкртычев Т.К. Буддийское искусство Средней Азии (I-X вв.). - М.: ИКЦ "Академкнига", 2002.
4. Abdullaev K. Nomads and Networks: The Ancient Art and Culture of Kazakhstan. - Princeton: Princeton University Press, 2012.
5. Litvinskiy B.A. The Hellenistic architecture and art of the Temple of the Oxus // Bulletin of the Asia Institute. - 2003. - Vol. 14. - P. 47-66.
6. Jabborov A. Termez Archaeological Museum: Guide-Album. - Tashkent: San'at, 2001.
7. Pidaev Sh. Termez in Antiquity and the Middle Ages // The Silk Road. - 2011. - Vol. 9. - P. 66-75.
8. Staviskiy B.Y. La Bactriane sous les Kushans: problèmes d'histoire et de culture. - Paris: Maisonneuve, 1986.

9. Тургунов Б.А. Раскопки в северо-западной части Старого Термеза // Античные и раннесредневековые древности Южного Узбекистана. - Ташкент: Фан, 1989. - С. 81-95.